

System Requirements for the Trust & Privacy Framework v1.0

Publication Date: 30/09/2023

Trust, Privacy & Security for 6G TSI-063000-2021-13 [6GENABLERS-SEC] [6GENABLERS]

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión
– 6G I+D

Paquete de trabajo (WP)	WP2
Líder del Grupo de Trabajo	UOC
Editor principal	Julián Salas
Colaboradores	Ferran Adelantado, Xavier Vilajosana, Helena Rifà
Nivel de difusión	PU
Tipo	SP

Nivel de difusión

PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Informe
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Historial de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
0.1	Xavier Vilajosana		08/01/2023	Versión inicial
0,2	Ferran Adelantado		08/02/2023	Revisado
0.3	Xavier Vilajosana		18/08/2023	Revisado
0,4	Ferran Adelantado		23/08/2023	Revisado
0,5	Julián Salas		22/09/2023	Revisado
1.0	Julián Salas, Helena Rifà		28/09/2023	Comentarios de revisión de direcciones

Tabla de contenido

Lista de Tablas	4								
Lista de figuras	5								
Lista de acrónimos	6								
Resumen ejecutivo	7								
1	91.1	101.2	101.3	112	132.1	¡Error! Marcador no definido.2.1.1			
	132.1.2		182.2	243	273.1	284	375	38	

Lista de tablas

Tabla 1. Características de las capacidades adversarias en un entorno federado	
Tabla 2. Requisitos funcionales de 6GENABLERS	22
Tabla 3 . Holocomunicación: requisitos clave para la seguridad, la confianza y la privacidad	23
Tabla 4 . Holocomunicación: requisitos específicos clave para la confianza y la privacidad	24
Tabla 5 . Holocomunicación: Indicadores Clave de Desempeño que se utilizarán para evaluar los Requisitos del STP	25

Lista de Figuras

Lista de Tablas	5
Lista de figuras	6
Lista de acrónimos	7
Resumen ejecutivo	8
1 Introducción	9
1.1 Estructura del Documento	10
1.2 Estructura de las Tablas	10
1.3 Público objetivo	10
1.4 Definición y codificación de requisitos	11
2 Descripción general de los marcos de confianza y privacidad de 6G	13
2.1 Marco de confianza y privacidad Estado del arte	13
2.1.1 Confianza y Privacidad en el contexto marco	13
2.1.2 Confianza y privacidad de los modelos AI/ML para redes 6G	16
2.1.3 Privacidad y seguridad del aprendizaje federado	16
2.1.4 Estado del arte	17
2.2 Componentes y desafíos de la arquitectura de seguridad 6G	23
3 Requisitos del sistema	25
3.1 Requisitos de confianza y privacidad de 6GENABLERS	26
4 Conclusión	31
5 Referencias	32

Lista de acrónimos

5G	5ta generación
6G	6ta generación
AI	Inteligencia artificial
B5G	Más allá del 5G
Florida	Aprendizaje federado
IoT	Internet de las Cosas
nfv	Virtualización de funciones de red
ml	Aprendizaje automático
O-RAN	Red Abierta de Acceso a Radio
Pi	Información personal
PII	Información de identificación personal
CORRIÓ	Red de acceso radioeléctrico
RIC	Controlador inteligente RAN
RIS	Superficies inteligentes reconfigurables
SDN	Redes definidas por software
SDO	Organizaciones de desarrollo de estándares
TLS	Transport Layer Security
ÚNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
VNF	Función de red virtual

Resumen ejecutivo

El proyecto 6GENABLERS-SEC es una iniciativa de investigación innovadora centrada en abordar los aspectos críticos de la privacidad y la confianza en el complejo ecosistema de las redes 6G. Como próxima frontera en telecomunicaciones, el entorno 6G presenta desafíos sin precedentes para la privacidad y la confianza, lo que requiere medidas de seguridad innovadoras y sólidas.

El objetivo principal del proyecto es reforzar la confidencialidad y confiabilidad de estas redes avanzadas aprovechando tecnologías y metodologías de vanguardia, como planos de datos programables, estrictos controles de acceso y comunicación segura de datos. Un enfoque central de la investigación radica en el desarrollo de un marco resiliente de confianza y privacidad que sirva como base para proteger el panorama 6G.

Este resumen ejecutivo proporciona una descripción general de los desafíos de confianza y privacidad en las redes 6G, centrándose en los modelos AI/ML y los aspectos de seguridad de los componentes arquitectónicos 6G. Profundiza más en el caso de uso de holoportación, un método de comunicación revolucionario que utiliza realidad virtual y aumentada para ofrecer una experiencia de usuario notablemente inmersiva. Sin embargo, junto con su potencial innovador, la holoportación también introduce obstáculos únicos en las áreas de privacidad y confianza. Analizamos exhaustivamente las características y funciones de la holocomunicación, identificando meticulosamente vulnerabilidades potenciales como manipulación de datos, interrupción del servicio y escuchas ilegales, que podrían obstaculizar su adopción generalizada.

Para garantizar la integración exitosa de la holoportación en el dominio 6G, describimos los requisitos funcionales específicos que deben cumplirse para superar estos obstáculos potenciales en el marco de confianza y privacidad de 6G. Por lo tanto, se identifican y describen los componentes clave de la arquitectura de seguridad, relacionando las amenazas y desafíos de seguridad con los componentes y funciones del marco de confianza y privacidad. Además, el informe presenta un conjunto de requisitos de validación, especificando las especificaciones del proyecto, los requisitos previos del banco de pruebas y una metodología de evaluación competente. Estos elementos proporcionan un mecanismo para medir la eficacia operativa a través de indicadores clave de desempeño delineados con precisión.

Además, este informe enfatiza la importancia crucial de la confianza y la privacidad en el éxito de la holocomunicación. Destaca el compromiso del proyecto de implementar medidas de protección ingeniosas y controles de seguridad efectivos adaptados a las distintas exigencias del contexto 6G.

1 Introducción

A medida que el mundo avanza rápidamente hacia la próxima generación de tecnología inalámbrica, las perspectivas de 6G son cada vez más tangibles. Se espera que el 6G, que promete velocidades de datos sin precedentes, latencia ultrabaja y conectividad transformadora, revolucione las industrias, permitiendo aplicaciones innovadoras en áreas como los vehículos autónomos, la realidad aumentada, el Internet de las cosas (IoT) o las llamadas holocomunicaciones. [27. Marr] . Sin embargo, estas prometedoras oportunidades plantean desafíos nuevos y complejos, también en los ámbitos de la confianza y la privacidad.

La confianza se puede definir como una medida de la confianza que se puede asignar a un valor registrado de experiencias anteriores y al valor esperado para interacciones futuras. El concepto de confianza comprende aspectos de seguridad como la integridad, el control de acceso y la confidencialidad, junto con aspectos de privacidad como la divulgación, el secreto y el aislamiento. Sin embargo, los aspectos de seguridad y privacidad se centran principalmente en la identidad de una entidad, mientras que la confianza se ocupa del comportamiento de la entidad [23. Valero]. En el contexto de 6G, va más allá de la simple conectividad y abarca la confiabilidad de los servicios críticos y la resiliencia contra diversas amenazas cibernéticas. Dado que 6G será una combinación de múltiples dominios, garantizar comunicaciones confiables de extremo a extremo es uno de los componentes clave de esta nueva tecnología.

En cuanto a la privacidad, la llegada del 6G plantea nuevas preocupaciones. Las grandes cantidades de datos generadas por la multitud de dispositivos conectados, tanto en el plano de datos como en el plano de control, requerirán medidas integrales para salvaguardar la información personal (PI) y la información de identificación personal (PII) para evitar posibles usos indebidos. A medida que 6G abre la puerta a tecnologías más generalizadas e inmersivas, también plantea preguntas sobre la gestión de datos.

Por lo tanto, 6G está evolucionando hacia una plataforma de comunicación capaz de proporcionar una conectividad ubicua y confiable, lo suficientemente flexible como para adaptar la configuración de la red a los requisitos del servicio y del usuario de manera autónoma. Este paradigma de adaptación autónoma, conocido como gestión de servicios y redes de contacto cero (ZSM), está impulsado principalmente por tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), capaces de explotar datos masivos recopilados de la red, el servicio y el usuario [20 (Gallego)*]. Esta arquitectura aumenta la complejidad de la red y, por lo tanto, pone bajo el foco de atención los problemas de seguridad antes mencionados. En este contexto, el flujo de datos enriquecidos a través de la red para reforzar la confianza plantea compensaciones relevantes entre confianza y privacidad.

Una combinación de componentes arquitectónicos especializados distribuidos en múltiples dominios de red, desde la Red de Acceso Radio (RAN) hasta la Nube, tanto en el plano de datos como de control, conforma el marco de confianza y privacidad capaz de abordar los desafíos de seguridad 6G. Estos componentes están destinados a proteger las comunicaciones de un extremo a otro mediante la introducción de nuevos

enfoques criptográficos, soluciones de seguridad potenciadas por IA, modelos de confianza cero o mecanismos de preservación de la privacidad, entre otros.

A partir de los desafíos descritos anteriormente, en este documento se revisa el marco de seguridad 5G/6G identificando las contribuciones más relevantes en proyectos internacionales y publicaciones bien referenciadas. Posteriormente, se analizan y definen los requisitos del sistema en materia de confianza y privacidad en el contexto del proyecto 6GENABLERS-SEC.

1.1 Estructura del documento

Este informe presenta los requisitos del sistema para el marco de confianza y privacidad en el contexto del proyecto 6GENABLERS-SEC. Partimos de la arquitectura de una red que debe soportar el caso de uso de holoportación en el contexto de las redes 6G introducidas en E2.1. A lo largo del documento examinamos los requisitos clave para garantizar un marco confiable y que preserve la privacidad en el escenario antes mencionado, considerando los requisitos clave impuestos por la infraestructura 6G y los impuestos por la aplicación que se ejecuta en ella.

El Capítulo 2 revisa el estado del arte sobre confianza y privacidad en el contexto de las redes B5G y 6G y describe la arquitectura del Marco de Confianza y Privacidad de 6GENABLERS, incluida su relación con el 6G y los componentes a nivel de aplicación. Esto establece el contexto para el examen detallado del Marco de Confianza y Privacidad en el caso de uso de holocomunicación y nos ayuda a derivar sus requisitos. El estado del arte desarrollado en el capítulo 2 es el resultado de un análisis exhaustivo de la literatura científica y de proyectos de investigación internacionales.

El Capítulo 3 presenta en detalle los requisitos identificados y describe sus particularidades y limitaciones para su implementación. En detalle, los establecemos a partir de los requisitos de Privacidad y Confianza establecidos en E2.1 y fuentes científicas detalladas en el Capítulo 2. También analizamos los requisitos desde una perspectiva de red 6G y definimos los requisitos específicos de Confianza y Privacidad en el caso de uso de holocomunicación que impulsa el desarrollo del proyecto.

En el último capítulo concluimos el informe, resumiendo los requisitos clave identificados y algunas indicaciones de cómo deben abordarse dentro de la arquitectura.

1.2 Estructura de tablas

El informe presenta un análisis detallado de los requisitos de privacidad y confianza para garantizar una infraestructura y un marco 6G adecuados en el contexto de las aplicaciones de holocomunicación. Inicialmente, la Tabla 1 presenta los requisitos funcionales de la plataforma 6GENABLERS en general como se presenta en E2.1. En la Tabla 2, identificamos y detallamos las amenazas potenciales y los requisitos clave para el sistema. A continuación, la Tabla 3 describe los requisitos específicos de confianza y privacidad propuestos, mientras que la Tabla 4 relaciona los KPI con los requisitos funcionales y específicos.

Los datos están organizados en formato tabular para proporcionar una comprensión integral de los resultados esperados del sistema y los criterios utilizados para evaluar su eficacia.

1.3 Público objetivo

El documento ofrece una visión integral de los requisitos del proyecto en términos de confianza y privacidad. Está dirigido a una audiencia técnica, brinda conocimientos técnicos, presenta desafíos previsibles e identifica los requisitos del marco de seguridad y confianza 6GENABLERS-SEC como parte integral de la infraestructura 6G específica para abordar el caso de uso de holocomunicación. Además, el documento considera los puntos de vista de los usuarios potenciales, incluidos los proveedores de servicios y los usuarios finales, para garantizar que sus perspectivas estén integradas. Este enfoque multifacético alinea el informe con los estándares de la Unión Europea, fomentando una comprensión holística del proyecto 6GENABLERS-SEC para todas las partes interesadas involucradas.

1.4 Definición y codificación de requisitos

Los requisitos para el proyecto 6GENABLERS-SEC se clasifican en consecuencia:

- Requisitos funcionales (F): Dibuja las características que debe cumplir un sistema.
- Requisitos no funcionales (NF): Son criterios explícitos utilizados para evaluar la calidad del funcionamiento del sistema.

Para adoptar un enfoque incremental durante el diseño y desarrollo de los sistemas, se ha empleado un mecanismo de priorización basado en el método MoSCoW [21 Moscú***]. Esta técnica clasifica los requisitos en cuatro grupos de prioridad: DEBE tener, DEBE tener, PODRÍA tener y NO tendrá, cada uno de los cuales representa un nivel diferente de importancia:

- DEBE: Estos requisitos se consideran necesarios para la consecución de los objetivos del marco. Deben diseñarse, implementarse y verificarse para cumplir con el objetivo del proyecto.
- DEBE: Los requisitos etiquetados en esta categoría son importantes para cumplir con el fin del proyecto, pero no estrictamente obligatorios. Se recomienda su implementación como parte del marco.
- PODRÍA: Estos requisitos contribuyen al objetivo del proyecto y son deseables, pero no obligatorios. Se puede considerar su implementación como un esfuerzo extra.
- NO: Se ha acordado que estos requisitos son los menos críticos para la ejecución del proyecto. Se consideran ignorados durante el período de ejecución del proyecto y potencialmente considerados para actividades futuras.

Con base en la estructura del informe, los requisitos para el proyecto 6GENABLERS-SEC se identificarán de la siguiente manera:

- Un ID con el formato SEC-XX para requisitos funcionales y SEC-NF-XX para requisitos no funcionales identifica de forma única los requisitos provenientes del proyecto 6GENABLERS-SEC (tabla de especificaciones 6GENABLERS).
- Los requisitos específicos del caso de uso de Holocomunicación se identifican como HOL-UC-XX.
- El identificador <topic> representa categorías específicas para ayudar a identificar cada restricción:
 - **HOL: comunicación holográfica**
 - **CTR: contramedida**
 - **TX: ID de amenaza**
 - **SEC: Requisitos de seguridad**
 - **TP: Confianza y Privacidad**
 - **FISICO: Físico**
 - **DP: plano de datos**
 - **STP: Confianza y Privacidad Específicas**
- El XX representa un número progresivo asociado con el requisito específico.

2 Descripción general de los marcos de confianza y privacidad de 6G

El marco para garantizar niveles de confianza y privacidad en el contexto de las redes 6G, con una gran cantidad de datos circulando a través de la red, una enorme cantidad de dispositivos conectados en una infraestructura de nube perimetral compartida por múltiples inquilinos/partes interesadas, y bajo el paradigma de gestión y orquestación autónoma, ha sido analizada en la literatura durante los últimos años. En este contexto, la industria, la academia y las Organizaciones de Estándares y Desarrollo (SDO) han definido múltiples propuestas como el marco para cumplir con el grado definido de confianza y privacidad, garantizando al mismo tiempo la calidad de servicio requerida por los servicios respaldados por la red 6G.

Esta sección proporciona una descripción general de los marcos de confianza y privacidad para 6G. Está dividido en tres partes. En primer lugar, se describe brevemente la arquitectura O-RAN (Open Radio Access Network) con especial atención al marco de seguridad. En segundo lugar, se discuten los desafíos de la confianza y la privacidad en los modelos AI/ML para redes 6G, centrándose en los modelos de Aprendizaje Federado. Finalmente, se discute un estado del arte basado en publicaciones científicas.

2.1 Confianza y Privacidad en el contexto marco

En el contexto de la exploración del marco 6G, la arquitectura O-RAN sirve como punto de partida fundamental para las consideraciones de diseño. O-RAN, definida por especificaciones arquitectónicas para sistemas de redes de acceso por radio (RAN), es el resultado de esfuerzos de colaboración dentro de Open Alliance, una alianza de operadores de redes celulares y proveedores de tecnología. La arquitectura O-RAN significa un cambio transformador en la industria de las telecomunicaciones, que aboga por la apertura, la flexibilidad, la interoperabilidad y la rentabilidad. Requiere el desacoplamiento de los componentes de hardware y software dentro de la red de acceso por radio, permitiendo la interoperabilidad de múltiples proveedores y fomentando la innovación.

El hecho de que O-RAN sea abierto se alinea perfectamente con los requerimientos y necesidades del proyecto, por lo que la hemos elegido como arquitectura base. Los componentes de confianza y privacidad se desarrollarán siguiendo estos conceptos.

La confianza y la privacidad son pilares indispensables para garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad generales del sistema O-RAN. La incorporación efectiva de un marco sólido de gestión de fideicomisos es el núcleo de esta tarea. Se debe confiar a un marco la responsabilidad de establecer, fomentar y perpetuar la confianza entre las diversas entidades que operan dentro de la red, incluidas las estaciones base, las unidades centrales y los orquestadores de servicios. Enfatizar la importancia de los mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso es fundamental para fortalecer el entorno O-RAN. El acceso no autorizado puede deteriorar el rendimiento

de la red, los intrusos pueden obtener datos utilizados para entrenar y probar los modelos ML, así como datos confidenciales sobre los usuarios [16. polaco].

En el contexto de la arquitectura de red 6G (basada o no en O-RAN), la atención debe centrarse en salvaguardar la privacidad de los usuarios y garantizar la máxima confidencialidad de los datos sensibles que atraviesan la red. Esto es particularmente especial en el escenario de holocomunicación abordado en el proyecto, ya que la información personal y urgente se transmitirá a través de la red. En este sentido, técnicas como la anonimización de datos [24. Majeed], cifrado homomórfico [25. Acar], y la privacidad diferencial [26. Hassan] surgen como herramientas indispensables para lograr el delicado acto de equilibrio de proteger la información del usuario y al mismo tiempo facilitar el intercambio y el procesamiento de datos sin problemas dentro de la red.

Además, el establecimiento de canales de comunicación seguros surge como una herramienta indispensable para detectar intentos de escuchas ilegales y aislar la arquitectura O-RAN de ataques de intermediarios. La adopción de protocolos seguros robustos y reconocidos en la industria, como Transport Layer Security (TLS), para cifrar las transmisiones de datos entre elementos de la red, surge como un paso vital para garantizar la integridad, confidencialidad y autenticidad de los datos. Sin embargo, esto no es suficiente y se deben garantizar mecanismos que observen los planos de datos y control y mecanismos para proporcionar una ejecución veraz del servicio dentro de la RAN.

El diseño meticuloso y la implementación de los componentes de confianza y privacidad dentro de la arquitectura O-RAN requieren una comprensión integral de los requisitos y consideraciones subyacentes. En primer lugar, la estandarización y la interoperabilidad cobran importancia en este contexto. La integración de soluciones de confianza y privacidad debe cumplir con estándares mundialmente reconocidos y aceptados, asegurando una interoperabilidad perfecta entre diversos proveedores, equipos y elementos de red . El diseño se realizará en coherencia con los grupos de trabajo de estandarización como SA WG3, que es responsable de la seguridad y privacidad en los sistemas 3GPP; el grupo de trabajo de seguridad de la Asociación de la Industria de Servicios y Redes Inteligentes 6G (6G-IA), asociación que trabaja en conjunto con 5G Public Private Partnership (5G-PPP); y el comité de Ciberseguridad e Identidad Digital (CDI) de Trusted Connectivity Alliance (TCA), que promueve tecnologías de conectividad móvil segura para facilitar el crecimiento de objetos conectados principalmente dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). Este esfuerzo culminaría en un acuerdo armonioso y sincronizado. enfoque de seguridad que trasciende los límites específicos de los proveedores y fomenta una postura de seguridad unificada en todo el ecosistema O-RAN.

Además, los componentes de confianza y privacidad deben exhibir resiliencia y fortaleza frente a un panorama en constante evolución de amenazas y ataques cibernéticos; las

consideraciones de seguridad 6G también deben discutirse con respecto a la seguridad de la información de la red, la seguridad de las aplicaciones y la seguridad relacionada con el aprendizaje automático [28 Porambage]. Es muy necesario que los arquitectos de redes y los profesionales de la seguridad diseñen e implementen sistemas de detección y prevención de intrusiones que puedan monitorear, analizar y responder a actividades anómalas, salvaguardando la santidad de la arquitectura O-RAN y garantizando el funcionamiento continuo de la red incluso en las condiciones más desafiantes. circunstancias.

La escalabilidad y el rendimiento representan otro punto focal que exige una atención cuidadosa durante la integración de los componentes de confianza y privacidad. Se prevé que la arquitectura O-RAN evolucione y se expanda dinámicamente, dando cabida a un número cada vez mayor de elementos de red y usuarios. En consecuencia, los mecanismos de confianza y privacidad deben diseñarse para escalar y adaptarse con gracia sin comprometer el rendimiento, garantizando así una experiencia de usuario fluida y eficiente incluso frente a medidas de seguridad mejoradas.

El cumplimiento legal y regulatorio asume una importancia primordial en el contexto de la privacidad dentro de la arquitectura O-RAN, ya que la superficie de ataque aumenta junto con el riesgo de violación de las políticas de privacidad (por ejemplo, GDPR) [22. Lianage]. Los componentes generales de privacidad deben cumplir meticulosamente las regulaciones de privacidad y protección de datos pertinentes para garantizar el cumplimiento legal e inspirar confianza entre los usuarios, operadores y proveedores de servicios. El cumplimiento de estas regulaciones no solo defiende los estándares éticos sino que también refuerza la confianza de los usuarios en el ecosistema O-RAN en su conjunto.

Un enfoque holístico y global de la seguridad es fundamental dentro de la arquitectura O-RAN. Es de suma importancia enfatizar la seguridad de extremo a extremo, mediante la cual las medidas de seguridad envuelven la totalidad de la red O-RAN, desde la red de acceso de radio hasta la red central y la capa de servicio. Sólo a través de la salvaguardia integral de toda la red puede el ecosistema O-RAN mitigar los riesgos potenciales planteados por diversos vectores de ataque y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y servicios transmitidos.

Figura 1. Desafíos y oportunidades de seguridad de la arquitectura O-RAN [Groen2023].

El monitoreo, la auditoría y la evaluación continuos constituyen facetas cruciales dentro del panorama de confianza y privacidad de la arquitectura RAN. Las auditorías de seguridad periódicas, junto con el monitoreo y análisis en tiempo real de las actividades de la red, brindan a los administradores de red la previsión para detectar, contener y neutralizar posibles violaciones de seguridad con prontitud. Estas medidas proactivas dotan a la arquitectura O-RAN de la resiliencia necesaria para contrarrestar las amenazas emergentes de manera efectiva, preservando así la integridad y estabilidad de todo el ecosistema.

En la Figura 1 presentamos un resumen de los desafíos y oportunidades de seguridad de O-RAN, identificando cómo se relacionan con los diferentes componentes de O-RAN, incluidas las API, la plataforma y los RIC.

2.2 Confianza y privacidad de los modelos AI/ML para redes 6G

Los modelos AI/ML son fundamentales en las redes 6G, ya que pueden permitir una gestión sin contacto, mediante el aprendizaje a través de un autocontrol basado en datos del rendimiento de los componentes del sistema. Dichos modelos pueden detectar anomalías de manera automatizada y realizar detección de intrusiones para evitar comportamientos no deseados y problemas de seguridad (ver objetivos principales de E2.1). Se considera que un flujo de trabajo de IA/ML se compone de estos seis pasos principales: i) recopilación y procesamiento de datos, (ii) capacitación; (iii) validación y publicación; (iv) despliegue; (v) ejecución e inferencia de IA/ML, y (vi) operaciones continuas. Polese et al. lo detallan para la arquitectura O-RAN. [dieciséis].

Existen diferentes amenazas de seguridad contra los componentes de AI/ML, como: envenenamiento de datos, ataques de puerta trasera, ataques bizantinos y extracción de modelos. Ziegler et al. [17] sugieren cinco tecnologías de privacidad clave de relevancia en la era 6G: computación multipartita, aprendizaje federado, síntesis gemela, cifrado homomórfico y elaboración de perfiles de borde. De estos cinco, la síntesis de datos y el aprendizaje federado son los más relevantes para los

componentes AI/ML del proyecto 6GENABLERS. El aprendizaje federado permitirá entrenar ML en el lugar donde residen los datos, por ejemplo, realizando entrenamiento en el borde. La síntesis de datos tiene como objetivo realizar las mismas tareas como modelado, análisis, predicción y consultas sobre datos sintéticos, para obtener resultados casi idénticos en comparación con el uso de datos reales.

Algunos de los problemas de privacidad y confidencialidad de 6G se resuelven mediante un enfoque de aprendizaje federado (FL); aún así, FL comparte las mismas amenazas de privacidad y seguridad contra los otros modelos AI/ML. Describimos las amenazas específicas a la privacidad y la seguridad en la siguiente subsección.

2.2.1 Privacidad y seguridad del aprendizaje federado

Considerando que el objetivo de FL es construir un modelo de los patrones en los datos distribuidos entre los clientes. Debemos cuantificar y limitar la capacidad del servidor para reconstruir los datos de entrada de un cliente individual. Preservar la privacidad/seguridad de los datos de los usuarios requiere considerar la función de los datos que se están calculando y quién puede ver/influir en los resultados intermedios. Algunas técnicas de protección incluyen la minimización de datos y diferentes variantes de privacidad diferencial.

En cuanto a la seguridad de FL, deben existir salvaguardias para prevenir el robo y el uso indebido de modelos. Incluso si los parámetros del modelo están ocultos, pueden ser reconstruidos por un adversario que solo puede acceder a las predicciones basadas en esos parámetros [19]. Además, debe haber protecciones contra ataques adversarios que tengan como objetivo degradar el rendimiento del modelo alterando los canales de entrenamiento e inferencia. Finalmente, observamos que las garantías de privacidad pueden mejorar las capacidades defensivas, ya que los datos con privacidad diferencial brindan solidez contra la influencia de los individuos en el momento del entrenamiento y las pruebas.

Tabla 1. Características de las capacidades adversarias en un entorno federado [18].

Característica	Descripción/tipos
Vector de ataque	Cómo el adversario introduce el ataque.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Envenenamiento de datos</i>: el adversario altera los conjuntos de datos del cliente utilizados para entrenar el modelo. • <i>Envenenamiento de actualizaciones de modelos</i>: el adversario altera las actualizaciones de modelos enviadas al servidor. • <i>Ataque de evasión</i>: el adversario altera los datos utilizados en el momento de la inferencia.
Inspección de modelo	Si el adversario puede observar los parámetros del modelo.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Caja negra</i>: el adversario no tiene capacidad para inspeccionar los parámetros del modelo antes o durante el ataque. Generalmente este no

	<p>es el caso en el aprendizaje federado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Caja blanca obsoleta</i>: el adversario sólo puede inspeccionar una versión obsoleta del modelo. Esto surge naturalmente en el entorno federado cuando el adversario tiene acceso a un cliente que participa en una ronda de entrenamiento intermedio. • <i>Caja blanca</i>: el adversario tiene la capacidad de inspeccionar directamente los parámetros del modelo. Esto puede ocurrir en entornos entre silos y entre dispositivos cuando un adversario tiene acceso a un gran conjunto de dispositivos que probablemente serán elegidos como participantes.
Colusión de participantes	<p>Si varios adversarios pueden coordinar un ataque.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>No colusión</i>: los participantes no tienen capacidad para coordinar un ataque. • <i>Colusión de actualización cruzada</i>: los clientes participantes anteriores pueden coordinarse con los participantes futuros en ataques a futuras actualizaciones del modelo global. • <i>Colusión dentro de la actualización</i>: los participantes del cliente actual pueden coordinarse en un ataque a la actualización del modelo actual.
Participación tasa	<p>Con qué frecuencia un adversario puede lanzar un ataque durante el entrenamiento.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • En <i>configuraciones federadas entre dispositivos</i>, es posible que un cliente malintencionado solo pueda participar en una única ronda de entrenamiento de modelo. • En <i>entornos federados entre silos</i>, un adversario puede tener una participación continua en el proceso de aprendizaje.
Adaptabilidad	<p>Si un adversario puede alterar los parámetros del ataque a medida que avanza el ataque.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Estático</i>: el adversario debe fijar los parámetros de ataque al inicio del ataque y no puede cambiarlos. • <i>Dinámico</i>: el adversario puede adaptar el ataque a medida que avanza el entrenamiento.

2.3 Lo último

La definición de comunicaciones 6G identificó posibles tecnologías habilitadoras para garantizar los requisitos esperados de las verticales 6G. Este análisis, que ha sido ampliamente abordado por la industria y el mundo académico [2-5], ha puesto el marco de seguridad necesario para proteger las comunicaciones 6G de extremo a extremo a la vanguardia de la investigación como uno de los aspectos críticos de esta nueva tecnología.

Un buen ejemplo de esta descripción general de la tecnología se puede encontrar en [2], donde Choi, et al. Presentar una visión amplia de las comunicaciones inalámbricas 6G con un enfoque significativo en abordar los desafíos de confianza y privacidad. Al reconocer la necesidad crítica de medidas sólidas de seguridad y privacidad en el

cambiante panorama de las comunicaciones, los autores describen posibles técnicas que pueden salvaguardar los datos de los usuarios y garantizar un entorno de red confiable. Con la creciente demanda de velocidades de datos ultraaltas, baja latencia y conectividad masiva en redes 6G, el artículo profundiza en la importancia de la gestión de la confianza y la preservación de la privacidad. Haciendo hincapié en la integración de métodos de cifrado avanzados, modelos de confianza distribuidos y algoritmos de seguridad basados en IA, el documento destaca cómo estas técnicas pueden proteger la información confidencial y mantener la privacidad del usuario dentro del ecosistema 6G. Además, los autores analizan la utilización de superficies inteligentes reconfigurables (RIS) para mejorar la seguridad de las comunicaciones controlando la propagación de señales y minimizando posibles vulnerabilidades de seguridad. También exploran el papel de los sistemas terrestres satelitales integrados para garantizar conexiones confiables y seguras, especialmente en aplicaciones remotas y críticas. Al arrojar luz sobre los aspectos críticos de la confianza y la privacidad, este artículo aporta información valiosa para el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas 6G, ofreciendo un marco que fomenta una base segura, privada y confiable para el futuro de las redes inalámbricas. Como conclusión, los autores destacan que un sistema de gestión adecuado que maneje diferentes teclas de función para varios dominios de seguridad es esencial para la seguridad integrada de la red. En ese sentido, las soluciones de seguridad de capa física y de red deben combinarse para crear una solución de seguridad bien integrada que proteja eficazmente los datos privados en redes 6G con una gestión y ejecución efectivas.

De manera similar, Gupta et al. [3] llevan a cabo una encuesta exhaustiva sobre la arquitectura y las tecnologías emergentes de las redes 5G, con un enfoque significativo en abordar los desafíos de confianza y privacidad. El artículo explora los componentes fundamentales de las redes 5G, como la red de acceso por radio (RAN) y la red central, y destaca la importancia de canales de comunicación seguros y mecanismos de preservación de la privacidad en toda la infraestructura de la red. Los autores reconocen que la creciente conectividad y el intercambio de datos en las redes 5G hacen que sea crucial implementar medidas de seguridad sólidas para salvaguardar los datos de los usuarios y las transacciones de comunicación. Además, el documento explora las tecnologías emergentes que desempeñan un papel vital en la mejora de la confianza y la privacidad en las redes 5G. Investiga el potencial de la división de red, que permite dividir la red en múltiples secciones virtuales, cada una adaptada a requisitos de servicio específicos, garantizando el aislamiento y la protección de los datos. Además, la adopción de la informática de punta permite el procesamiento y almacenamiento de datos en el borde de la red, lo que reduce la transmisión de datos a ubicaciones centralizadas y minimiza los riesgos de privacidad. La integración de técnicas de virtualización, como la virtualización de funciones de red (NFV) y las redes definidas por software (SDN), permite la gestión dinámica de los recursos de la red y facilita actualizaciones de seguridad rápidas y la aplicación de políticas, contribuyendo a un ecosistema 5G seguro y consciente de la privacidad.

Como complemento a trabajos anteriores, más recientemente, Zhang et al., [4] ofrecen una visión prospectiva de las redes inalámbricas 6G con un fuerte énfasis en abordar las cuestiones de confianza y privacidad. El artículo explora los requisitos y desafíos

fundamentales que las redes 6G pretenden superar, considerando el crecimiento exponencial de los dispositivos conectados y el intercambio de datos. Con la creciente complejidad y escala de los futuros sistemas de comunicación, los autores destacan la necesidad apremiante de establecer mecanismos sólidos de gestión de la confianza para garantizar comunicaciones seguras y conscientes de la privacidad. Además, el artículo analiza el marco arquitectónico de las redes 6G, considerando la integración de redes impulsadas por IA, comunicaciones cuánticas y computación de borde segura. La adopción de estas tecnologías clave promete mejorar los aspectos de confianza, privacidad y seguridad al permitir la detección inteligente de amenazas, la autenticación segura y las técnicas de cifrado de datos. Al enfatizar la importancia de incorporar consideraciones de confianza y privacidad en la base de las redes 6G, este artículo visionario da forma a la trayectoria de la investigación y el desarrollo, dirigiendo a la industria hacia un futuro en el que los sistemas de comunicación se construyan sobre un marco confiable y que preserve la privacidad.

Finalmente, Giordani et al. [5] presentan un estudio extenso sobre las comunicaciones 6G, que analiza la visión futura de las redes 6G, destacando la importancia de las comunicaciones seguras y conscientes de la privacidad en la era de la hiperconectividad y el intercambio masivo de datos. Como se espera que las redes 6G abarquen diversas aplicaciones, desde IoT hasta infraestructura crítica, los autores enfatizan la importancia de los mecanismos de gestión de confianza para establecer enlaces de comunicación confiables. Además, el documento describe los desafíos de privacidad que surgen de la creciente naturaleza basada en datos de las redes 6G. Explora la posible integración de tecnologías que preservan la privacidad, como la privacidad diferencial y la computación multipartita segura.

Los trabajos analizados hasta ahora tienen como objetivo proporcionar una visión general de la arquitectura de la red 6G y las tecnologías habilitadoras. A pesar de enfatizar la importancia del papel de la confianza y la privacidad en 6G, su alcance es bastante amplio. Por el contrario, [6] se centra exclusivamente en la seguridad. En [6] I. Ahmad et al., profundizan en las tecnologías habilitadoras que pueden formar la base de redes 6G seguras y conscientes de la privacidad. Destaca el uso potencial de mecanismos basados en blockchain para la gestión de la confianza, proporcionando autenticación descentralizada y resistente a manipulaciones, lo que podría infundir confianza entre los usuarios y dispositivos de la red. Además, el documento analiza la integración de sistemas seguros de gestión de identidad y protocolos de cifrado, con el objetivo de proteger los datos confidenciales del usuario y las transacciones de comunicación del acceso no autorizado. Los autores enfatizan la importancia de los mecanismos de control de privacidad centrados en el usuario que permitan a las personas administrar sus datos y preferencias de privacidad de manera efectiva. Al abordar los desafíos de la confianza y la privacidad en las redes 6G, el artículo explora el concepto de "privacidad por diseño" y aboga por la incorporación de tecnologías que mejoren la privacidad en toda la arquitectura de la red. Al adoptar un enfoque proactivo en materia de privacidad y confianza, las redes 6G pueden crear un ecosistema seguro y confiable que salvaguarde los datos de los usuarios y fomente la confianza de los usuarios en las operaciones de la red. Centrándose en futuras direcciones de investigación, el trabajo de [6] identifica cuestiones de investigación abiertas. En primer

lugar, la softwarización de las funciones de red plantea desafíos específicos de la virtualización, como la verificación de la integridad de los paquetes de funciones de red virtual (VNF), la sincronización de segmentos, la aplicación coherente de políticas y la supervisión de la seguridad entre entornos de múltiples operadores. Desde el punto de vista de la red, el mayor uso de tecnologías web en la arquitectura basada en servicios genera nuevos riesgos inherentes a la red móvil. La disponibilidad, confidencialidad, integridad y gestión de las funciones de la red móvil son las claves asociadas. Finalmente, los autores perciben la virtualización de redes segura por diseño basada en IA como una de las direcciones clave de investigación. En este campo, será necesario examinar la seguridad de las técnicas basadas en IA, luego la seguridad de las técnicas de virtualización que utilizan IA y, finalmente, la seguridad de las redes móviles virtuales basadas en IA.

También centrado en la seguridad, el esperado amplio despliegue de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) se considera una característica intrínseca del futuro panorama 6G y un desafío de seguridad en sí mismo. En base a esto, Yan et al. [7] realizan una encuesta exhaustiva sobre la gestión de la confianza en el contexto de la IoT. Con la rápida proliferación y las diversas aplicaciones de IoT, garantizar la confianza y la privacidad surgen como preocupaciones críticas. El artículo explora varios mecanismos de gestión de confianza que abordan los desafíos únicos que plantea el entorno dinámico y heterogéneo de IoT. Se analiza la importancia de los modelos de confianza y los sistemas de reputación para evaluar la confiabilidad de los dispositivos y servicios de IoT. Al establecer confianza entre las entidades de IoT, los usuarios pueden interactuar con confianza con los dispositivos conectados mientras mitigan los posibles riesgos de seguridad. Haciendo hincapié en la importancia de la preservación de la privacidad, el artículo investiga cómo se pueden mejorar los protocolos de gestión de confianza para proteger los datos confidenciales intercambiados entre dispositivos de IoT. Destaca la incorporación de técnicas de preservación de la privacidad, como el cifrado y la anonimización de datos, para garantizar la confidencialidad y evitar el acceso no autorizado. Los autores abordan diferentes enfoques de evaluación de la confianza, incluida la evaluación de la confianza subjetiva y objetiva, y la integración del conocimiento del contexto para mejorar la precisión de las decisiones de confianza en escenarios de IoT. Además, el documento identifica los desafíos y los temas de investigación abiertos en la gestión de confianza para IoT, allanando el camino para mayores avances en la seguridad de los ecosistemas de IoT. En concreto, el trabajo identifica las siguientes lagunas en las soluciones existentes:

- La falta de conocimiento del contexto y propiedades subjetivas del usuario en la evaluación de la confianza.
- La falta de un marco integral de gestión de fideicomisos capaz de respaldar los objetivos específicos del fideicomiso. No existen mecanismos livianos de seguridad y confianza diseñados de acuerdo con las limitaciones y restricciones de los dispositivos de IoT.
- No existe una preservación completa de la privacidad que abarque las diferentes capas de los sistemas de IoT.

- No se ha examinado cómo interactúan las tecnologías fiduciarias de comunicación y transmisión de datos con otras técnicas de gestión de fideicomisos.
- La aplicabilidad de soluciones informáticas multipartitas seguras está limitada por aspectos como la complejidad o la flexibilidad del cálculo.

Siguiendo el alcance de [7], que se centra principalmente en IoT, en [8] Khan y otros presentan un estudio en profundidad de los desafíos de privacidad asociados con las redes 5G, con énfasis en la exploración de posibles soluciones para mejorar la protección de la privacidad. . El artículo analiza diversas preocupaciones sobre la privacidad que surgen de las amplias capacidades de análisis e intercambio de datos de las redes 5G. Examina cuestiones relacionadas con el seguimiento de la ubicación del usuario, la recopilación de datos, la elaboración de perfiles de usuario y la exposición de la identidad, enfatizando la importancia de preservar los derechos de privacidad del usuario y la confidencialidad de los datos. Además, el artículo investiga las implicaciones de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) habilitados para 5G en la privacidad del usuario, reconociendo la necesidad de enfoques de privacidad por diseño para incorporar principios de privacidad en las primeras etapas del desarrollo de la red. Destaca la importancia del consentimiento del usuario, la minimización de datos y la transparencia para mantener la confianza y garantizar la protección de la privacidad en el ecosistema 5G. Además, el artículo explora las tecnologías que mejoran la privacidad como posibles soluciones para abordar los desafíos de privacidad en 5G. Se analizan técnicas como la anonimización y la seudonimización de datos como formas de proteger las identidades de los usuarios y los datos confidenciales durante la transmisión y el procesamiento.

De manera complementaria, Zeydan et al. [9] exploran el papel fundamental de la confianza y la privacidad en el contexto de las tecnologías móviles 5G. El artículo se centra en los desafíos asociados con garantizar la confianza y la privacidad en las redes 5G, considerando la diversa gama de servicios, aplicaciones y dispositivos que operan dentro del ecosistema móvil. Dado que las redes 5G permiten una multitud de dispositivos interconectados, los autores enfatizan la importancia de mecanismos sólidos de gestión de confianza para facilitar interacciones seguras entre usuarios y dispositivos. Además, el documento investiga las implicaciones de 5G en la privacidad del usuario, reconociendo la necesidad de soluciones que preserven la privacidad para salvaguardar los datos confidenciales del usuario del acceso no autorizado y el uso indebido. Se analiza la adopción de cifrado de extremo a extremo, protocolos de autenticación seguros y controles de privacidad centrados en el usuario como elementos esenciales para generar confianza entre los usuarios y garantizar que se respeten sus preferencias de privacidad. Al abordar los complejos desafíos de la confianza y la privacidad en las tecnologías móviles 5G, el artículo allana el camino para desarrollar un ecosistema móvil seguro y consciente de la privacidad, infundiendo confianza en los usuarios y confianza en las capacidades de las redes 5G.

En la misma línea, Wang et al. [10] realizan una encuesta exhaustiva sobre los desafíos de seguridad y privacidad en las redes 5G, ofreciendo información sobre posibles

soluciones y futuras direcciones de investigación. El artículo explora las amenazas únicas a la seguridad y la privacidad que plantea el uso extensivo de las redes 5G, incluidos problemas relacionados con violaciones de datos, acceso no autorizado y seguimiento de la ubicación de los usuarios. Los autores enfatizan la importancia de integrar técnicas de gestión de confianza y preservación de la privacidad para contrarrestar estas amenazas de manera efectiva. Además, el artículo investiga varios marcos de seguridad y mecanismos de cifrado que pueden salvaguardar los datos de los usuarios y los canales de comunicación en las redes 5G. Se analiza el papel de la gestión segura de claves, los protocolos de autenticación y el arranque seguro para mejorar la postura general de seguridad de la red. Además, el artículo explora el impacto de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, en la mejora de la seguridad y la privacidad en 5G. Al aprovechar estas tecnologías, las redes 5G pueden detectar anomalías, identificar amenazas potenciales y adaptarse a los desafíos de seguridad en evolución en tiempo real.

Como se señala en [2] y [6], la IA es una tecnología fundamental que permite 6G y presenta ventajas y desventajas específicas en el contexto de la confianza y la privacidad. Afaq, et al., [11] presentan una descripción general completa de las aplicaciones del aprendizaje automático (ML) en redes 5G y más allá, con un enfoque particular en mejorar la confianza y la privacidad. El artículo explora cómo las técnicas de aprendizaje automático pueden desempeñar un papel vital para abordar los desafíos de confianza y privacidad en el contexto de las redes de comunicación 5G. Destaca el potencial del ML para mejorar los mecanismos de seguridad al detectar anomalías e identificar amenazas potenciales en tiempo real. Al aprovechar los algoritmos de aprendizaje automático, las redes 5G pueden responder de manera proactiva a las violaciones de seguridad y proteger los datos de los usuarios del acceso no autorizado. Además, el documento analiza el uso de ML para preservar la privacidad en redes 5G. Las soluciones de privacidad basadas en ML pueden brindar a los usuarios un mayor control sobre sus datos, garantizando que la información confidencial esté protegida y compartida solo con partes autorizadas. Esto permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre sus preferencias de privacidad y fomenta una relación más confiable entre los usuarios y la red. Los autores analizan varios enfoques basados en ML para la gestión de redes, como la predicción del tráfico, la asignación de recursos y la optimización de la QoS. Al optimizar las operaciones de la red, las redes 5G pueden mejorar las experiencias de los usuarios y al mismo tiempo mantener un entorno de comunicación seguro y privado. Además, el artículo identifica desafíos futuros y direcciones de investigación, enfatizando la necesidad de desarrollar modelos de aprendizaje automático sólidos y explicables que puedan resistir ataques adversarios y mantener la confiabilidad en entornos dinámicos 5G.

De manera similar, y abordando la importancia de la IA y el aprendizaje automático (ML) en la automatización 5G, el trabajo reciente de Gacanin et al. [12] proporciona una perspectiva y examina las comunicaciones inalámbricas 5G con un enfoque significativo en aprovechar el ML considerando la confianza y la privacidad. desafíos. El artículo explora el potencial del aprendizaje automático en la configuración de las redes 5G y su papel fundamental en la mejora de la confianza y la privacidad. Con la llegada de entornos de comunicación altamente conectados y basados en datos, los autores

reconocen la importancia de aprovechar el aprendizaje automático para establecer redes confiables y proteger la privacidad del usuario. El documento investiga la aplicación de medidas de seguridad basadas en ML, incluida la detección de anomalías, el análisis de comportamiento y la predicción de amenazas, para identificar y mitigar de forma proactiva posibles riesgos de seguridad. Al emplear algoritmos de aprendizaje automático, las redes 5G pueden anticipar violaciones de seguridad, responder rápidamente a las amenazas y salvaguardar los datos confidenciales de los usuarios. Además, los autores exploran cómo se puede emplear el aprendizaje automático para mejorar la protección de la privacidad en las redes 5G. Se analizan técnicas como el aprendizaje federado y la privacidad diferencial como métodos para preservar la confidencialidad de los datos y al mismo tiempo permitir análisis y conocimientos valiosos de los datos. El artículo también explora direcciones de investigación para el aprendizaje automático en 5G, destacando la necesidad de desarrollar modelos de aprendizaje automático explicables e interpretables para garantizar la transparencia y la responsabilidad en las decisiones de confianza y privacidad.

Con el objetivo de proponer una solución de seguridad específica para 5G, Patel, et al. [13], proporciona un análisis en profundidad de los desafíos de privacidad y seguridad que surgen con la adopción de redes 5G. Los autores analizan las diversas superficies de ataque y vulnerabilidades asociadas con la infraestructura y los servicios 5G, enfatizando la importancia de contar con medidas sólidas de privacidad y seguridad. El artículo explora las posibles soluciones para salvaguardar la privacidad del usuario y protegerlo contra amenazas a la seguridad en el panorama 5G. Los autores proponen una combinación de mecanismos de cifrado, protocolos de autenticación y sistemas de detección de intrusiones para fortalecer la protección de datos e impedir el acceso no autorizado. Además, el uso de mecanismos seguros de gestión de identidad y control de acceso ayuda a prevenir violaciones de datos y manipulación no autorizada de datos. Desafortunadamente, los resultados presentados por los autores se simulan en un entorno simplificado, por lo que no proporcionan suficiente información sobre los desafíos de seguridad que se deben abordar en redes reales.

2.4 Componentes y desafíos de la arquitectura de seguridad 6G

La arquitectura segura y confiable para las redes 6G es una combinación de bloques que refuerzan la seguridad en los nodos físicos y en la infraestructura software. Asimismo, los diferentes dominios de las redes, como la nube, el borde o la Red de Acceso Radio deben incluir funciones para asegurar la confianza y la privacidad. Una de las principales contribuciones en la definición del marco de confianza y privacidad ha sido desarrollada en el marco del proyecto HEXA-X, concretamente en D3.1 [14], y señalada por el Grupo de Trabajo de Arquitectura PPP 5G en [1]. Los bloques de construcción se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Descripción general de los componentes arquitectónicos de seguridad 6G esenciales definidos por el proyecto Hexa-X [14:Hex a] (bloque de habilitadores de tecnología de seguridad 6G en rojo).

Los componentes presentados han sido diseñados para abordar los principales desafíos de seguridad 6G:

Criptografía cuántica segura: uno de los componentes principales de la arquitectura de seguridad 6G es la integración de la criptografía cuántica segura. Con la llegada de las computadoras cuánticas, los algoritmos criptográficos tradicionales pueden volverse vulnerables a los ataques. Por lo tanto, 6G tiene como objetivo implementar métodos de cifrado resistentes a los cuánticos para salvaguardar la integridad de las comunicaciones y los datos contra posibles amenazas basadas en cuánticos.

Seguridad impulsada por la IA: la seguridad 6G aprovechará en gran medida la inteligencia artificial (IA) para mejorar las capacidades de detección, predicción y respuesta de amenazas. Los algoritmos de seguridad impulsados por IA analizarán cantidades masivas de datos en tiempo real para identificar comportamientos anómalos y posibles amenazas cibernéticas de manera más eficiente, fortaleciendo así la red contra ataques sofisticados.

Seguridad de extremo a extremo: la arquitectura de seguridad 6G priorizará la seguridad de extremo a extremo, abarcando todas las capas de la pila de comunicación. Este enfoque garantiza que los datos y las transacciones permanezcan protegidos desde el nivel del dispositivo hasta la red central, creando un perímetro de seguridad sólido que minimiza las superficies de ataque.

Modelo de confianza cero: la seguridad 6G implementará un modelo de confianza cero, asumiendo que no se puede confiar inherentemente en ningún dispositivo o usuario. Este enfoque exige la verificación y autenticación continua de todas las entidades que intentan acceder a la red, mitigando los riesgos que plantean los dispositivos comprometidos y los actores maliciosos.

Seguridad de corte de red: la tecnología de corte de red de 6G, que permite la creación de múltiples redes virtuales en una infraestructura física compartida, presenta desafíos de seguridad. Garantizar el aislamiento y la gestión segura de estos sectores se vuelve vital para evitar posibles ataques entre sectores y mantener la confidencialidad de los datos.

Mecanismos de preservación de la privacidad: la arquitectura de seguridad 6G enfatizará los mecanismos de preservación de la privacidad para proteger los datos del usuario del acceso no autorizado. Se emplearán técnicas como la privacidad diferencial y la anonimización de datos para minimizar el riesgo de exposición de la información personal y al mismo tiempo permitir la utilización de datos para la optimización de la red.

Autenticación multifactor: para fortalecer la autenticación del usuario, 6G se basará en métodos de autenticación multifactor. La combinación de credenciales tradicionales de nombre de usuario y contraseña con datos biométricos, patrones de comportamiento u otros factores agrega una capa adicional de seguridad al acceso de los usuarios.

Computación de borde segura: la arquitectura de 6G incorpora capacidades de computación de borde, lo que permite el procesamiento de datos más cerca de los usuarios finales. Sin embargo, este enfoque descentralizado requiere medidas de seguridad sólidas en el borde de la red para defenderse contra vulnerabilidades específicas del borde y posibles accesos no autorizados.

3 Requisitos del sistema

El objetivo principal de esta sección es la identificación de requisitos que modelen las características esperadas del marco de confianza y privacidad estudiado en el proyecto. Este análisis de los requisitos técnicos de las tecnologías de confianza y privacidad sentará las bases para evaluar la calidad de las soluciones de seguridad propuestas en el marco del proyecto.

A continuación, se analiza una descripción general de los requisitos del sistema y, posteriormente, se profundiza en los detalles de los requisitos funcionales y KPI más relevantes para el caso de uso de holocomunicación definido en el entregable E2.1. En particular, nos centramos en los Requisitos de Confianza y Privacidad que regirán el desarrollo de estas características en el marco.

Antes de profundizar en los requisitos, es importante revisar y comprender la perspectiva 6G y cómo los desafíos de seguridad se relacionan con las aplicaciones potenciales previstas.

En la siguiente figura revisamos los desafíos de seguridad planteados por [15] y los relacionamos con lo que se introdujo en la Sección 2.1.

Potential 6G Applications	Security Requirements							Expected Security and Implantation Challenges										
	Ultra Lightweight Security	Extremely Low latency	Extreme Scalability	Zero-touch Security	High Privacy	Proactive Security	Security via Edge	Domain specific security	Limited resources	Diversity of Devices	High Mobility	Physical Tempering	Terrorist Attacks	Intermittent Connectivity	Localized environment	Lack of Security Standards	E2E Security orchestration	Energy Efficiency
UAV based mobility	M	H	H	H	L	M	H	L	H	M	H	M	H	L	L	L	H	H
Connected Autonomous Vehicles	L	H	H	H	M	H	H	H	L	M	H	M	H	L	L	L	H	M
Smart Grid 2.0	H	L	H	M	M	H	L	H	H	L	L	H	H	H	L	L	L	M
Collaborative Robots	M	H	M	H	L	L	H	H	M	L	M	M	L	L	H	L	M	M
Hyper-Intelligent Healthcare	H	H	H	M	H	M	H	H	H	H	M	M	L	M	H	M	H	H
Industry 5.0	M	H	H	H	L	H	H	H	H	H	M	L	M	L	H	M	H	H
Extended Reality	H	H	H	M	H	L	H	L	H	M	M	H	L	L	L	H	H	H

L Low Level Requirement/Impact
 M Medium Level Requirement/Impact
 H High Level Requirement/Impact

Figura 3. Aplicaciones 6G: requisitos de seguridad y posibles desafíos [15].

Los objetivos del proyecto 6GENABLERS-SEC se pueden resumir en:

1. Identificar los requisitos técnicos para poder diseñar y desarrollar un marco de confianza y privacidad orientado a redes avanzadas 5G o 6G.
2. Apoyar la difusión, explotación y estandarización de las tecnologías desarrolladas en el proyecto.
3. Configurar una plataforma de experimentación para validar el marco de Confianza y Privacidad aplicado a la Holoportación.

En alineación con los objetivos 1 y 3, consideramos escenarios con requisitos similares al caso de uso de Holocomunicaciones abordado en 6GENABLERS, podemos considerar la aplicación de Realidad Extendida como un ejemplo relevante. La comunicación en tiempo real impone limitaciones en los mecanismos de seguridad ya que se deben detectar anomalías sin retrasar el flujo de información. Esto requerirá métodos de observación y recipientes de miel que no interfieran con los flujos de datos. De hecho, no deben depender del flujo de datos para garantizar una escalabilidad adecuada.

En la siguiente sección analizamos los requisitos funcionales de la aplicación 6GENABLERS y los aumentamos con una perspectiva de confianza y privacidad para el marco. De hecho, detallamos los requisitos para que el marco integre mecanismos de privacidad y confianza sin comprometer los requisitos generales de la aplicación y la red.

3.1 6Requisitos de confianza y privacidad de GENABLERS para el caso de uso de holocomunicación

Como se describe en el entregable E2.1, la Tabla 2 enumera el conjunto de requisitos de privacidad y confianza de alto nivel.

Tabla 2 . 6Requisitos funcionales de GENABLERS

ID de solicitud	Requisito	Prioridad (Moscu)
TP-01	El marco de confianza y privacidad en 6GENABLERS-SEC permite la especificación de un modelo de confianza que tiene en cuenta el entorno de la red, los actores y partes interesadas, los componentes y las capas de la plataforma.	Debe
TP-02	El modelo de confianza podría ser aplicable al plano de datos de la red.	Podría
TP-03	La evaluación y aplicación de la política de privacidad debe tener en cuenta la postura de los segmentos de red, los servicios verticales, los componentes de la plataforma y la infraestructura.	Debe
TP-04	La gestión de identidad y la autenticación deben tener en cuenta la identidad de los usuarios de la red y contribuir a la confianza.	Debería
FIS-01	Los ataques físicos deben mitigarse en función del contexto de amenaza provocado y la postura actual de los modos de comunicación.	Debe

FIS-02	Se puede considerar una estrategia de radio cognitiva para mitigar las amenazas físicas.	Podría
FIS-03	Se diseñarán mecanismos de seguridad para garantizar la transmisión de información a un transmisor legítimo y minimizar la información a uno que no sea de confianza.	Debe
DP-01	Los mecanismos de seguridad se pueden implementar en el plano de datos de la red.	Debe
DP-02	Los mecanismos de seguridad deben adaptarse a diferentes modelos y posturas de confianza.	Debería
DP-03	Los mecanismos de seguridad podrían aprovechar las funciones de criptografía.	Podría
DP-04	Es necesario controlar los mecanismos de seguridad en el plano de los datos.	Debe
DP-05	Los mecanismos de seguridad pueden aprovechar tecnologías como SDN, NG-SDN y NFV como técnicas habilitantes para la programabilidad.	Debería

La ejecución exitosa de los requisitos funcionales pertenece a las capacidades y atributos específicos que deben incorporarse al diseño y desarrollo del sistema o la tecnología. Estos requisitos funcionales desempeñan un papel fundamental en el establecimiento de un entorno de holocomunicación seguro y confiable en aspectos como la seguridad, la confianza y la privacidad para 6G. Describen los componentes esenciales y las funcionalidades necesarias para lograr este objetivo.

La holocomunicación implica la utilización de tecnologías holográficas para facilitar la comunicación inmersiva. Esta tecnología de vanguardia permite a las personas interactuar entre sí en tiempo real, trascendiendo las distancias físicas y haciendo que parezca que todos están presentes en la misma habitación. Para garantizar la máxima seguridad, confianza y privacidad en la holocomunicación, se debe considerar cuidadosamente la implementación de los siguientes requisitos funcionales para 6G.

Tabla 3 . Holocomunicación: requisitos clave para la seguridad, la confianza y la privacidad

Requerido Identificación	Requisito	Identificación de contramedidas. (E2.1)	Prioridad (MoSCoW)
---------------------------------	------------------	--	---------------------------

SEC-01	Sólido marco de seguridad de datos, que utiliza una combinación de políticas y controles técnicos para salvaguardar los datos en tránsito.	HOL-CTR-01	Debe
SEC-02	Priorice la integridad del dispositivo y del sistema, implementando medidas de protección contra accesos no autorizados y amenazas.	HOL-CTR-02 HOL-CTR-03	Podría
SEC-03	Gestión del tráfico para mejorar la transferencia de datos priorizando la Calidad de Servicio (QoS) y abordando proactivamente los problemas de seguridad.	HOL-CTR-04	Debe
SEC-04	Soluciones criptográficas avanzadas que garantizan una transmisión segura de datos	HOL-CTR-05	Debería
SEC-05	Asegure los entornos virtuales, protegiéndolos de las ciberamenazas y manteniendo un acceso seguro.	HOL-CTR-06	Debe

SEC-06	El enfoque de gestión de sesiones garantiza que las sesiones de los usuarios estén protegidas contra accesos no autorizados o infracciones.	HOL-CTR-07	Debe
---------------	---	------------	------

De los requisitos funcionales (TP) y los requisitos funcionales 6G (SEC) derivamos los siguientes requisitos específicos de confianza y privacidad (STP):

Tabla 4 . Holocomunicación: requisitos específicos clave para la confianza y la privacidad

ID de solicitud	Característica a implementar	Requisitos	Razón fundamental	Relacionado con	Prioridad (Moscú)
STP-01	Aprendizaje automático que preserve la privacidad y tecnologías que mejoran la privacidad	El marco debe garantizar medidas sólidas de privacidad del flujo de datos.	La creciente conectividad y el intercambio de datos hacen que sea crucial implementar medidas de seguridad sólidas para salvaguardar los datos de los usuarios y las transacciones de comunicación. [3]	TP-01	Debe
STP-02	Tecnologías que mejoran la privacidad	Los mecanismos de privacidad no deben comprometer la naturaleza en tiempo real de los flujos de la red.	La creciente demanda de velocidades de datos ultraaltas, baja latencia y conectividad masiva en redes 6G. [2]	TP-01	Debería
STP-03	Tecnologías que mejoran la privacidad	Los mecanismos de privacidad	Gacarin y otros, [12] brindan una perspectiva sobre	TP-02	Podría

		podrían abarcar el plano de los datos.	las comunicaciones inalámbricas 5G con un enfoque significativo en el potencial del aprendizaje automático en la confianza y la privacidad.		
STP-04	aprendizaje federado, Tecnologías que mejoran la privacidad	Los mecanismos de privacidad deben ser capaces de actuar sobre una arquitectura distribuida, considerando y pudiendo aplicar diferentes políticas a diferentes segmentos de red, componentes, etc.	Giordani, et al., [5], destacan la importancia de las comunicaciones seguras y conscientes de la privacidad en la era de la hiperconectividad y el intercambio masivo de datos. Como se espera que las redes 6G abarquen diversas aplicaciones, desde IoT hasta infraestructura crítica.	TP-03	Debe
STP-05	Marco de confianza, sistema de identidad.	Se debe tener en cuenta la confianza en cualquier identidad que opere en la red.	Los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) se consideran una característica intrínseca del futuro panorama 6G y Con la rápida proliferación y diversas aplicaciones de IoT, garantizar la confianza y la privacidad emergen como	TP-04	Debe

			preocupaciones críticas. [7]		
STP-06	Marco de confianza, DLT	La gestión de fideicomisos no se puede centralizar	Ahmad et al. [6] destacan el uso potencial de mecanismos basados en blockchain para la gestión de la confianza, proporcionando autenticación descentralizada y resistente a manipulaciones, lo que podría infundir confianza entre los usuarios y dispositivos de la red.	TP-04	Debe
STP-07	Marco de confianza, sistema de reputación.	La gestión de confianza debe ser capaz de aplicar diferentes políticas a diferentes segmentos de red, componentes, etc.	La arquitectura de las redes 6G es una combinación de bloques que refuerzan la seguridad en los nodos físicos y en la infraestructura software. Asimismo, los diferentes dominios de las redes, como la nube, el borde o la Red de Acceso Radio deben incluir funciones para asegurar la confianza y la privacidad. [14 dexa]	TP-03	Debe

STP-08	Marco de confianza, DLT	El mecanismo de confianza no debe comprometer la naturaleza en tiempo real de los flujos de la red.	No existen mecanismos livianos de seguridad y confianza diseñados de acuerdo con las limitaciones y restricciones de los dispositivos de IoT. [7]	TP-01	Debería
---------------	-------------------------	---	---	-------	---------

3.2 Indicadores clave de rendimiento

Para validar el logro de resultados verificables con respecto a los requisitos STP del sistema, la siguiente sección describe los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los criterios de evaluación aplicables a este sistema.

La Tabla 5 contiene los KPI que se han definido para evaluar los requisitos del STP.

Tabla 5 . Holocomunicación: Indicadores clave de desempeño que se utilizarán para evaluar los requisitos del STP

ID de KPI	Nombre del KPI	Requerido Origen	Descripción
KPI-01	Retraso en la comunicación de un extremo a otro	SEC-01, SEC-03 (STP-02, STP-08)	Retraso de extremo a extremo en la comunicación entre dos interlocutores distintos
KPI-02	Configuración de aplicación de seguridad y privacidad	SEC-04 (STP-01, STP-03, STP-04)	Es hora de configurar nuevos mecanismos de seguridad y privacidad
KPI-03	Ancho de banda y latencia	SEC-03, SEC-04 (STP-02, STP-08)	Velocidad máxima de transferencia de datos (ancho de banda) y cantidad de retraso (latencia) que se produce

			cuando se transmiten datos
KPI-04	Optimización de recursos del sistema	SEC-01, SEC-04 (STP-06, STP-07)	Eficiencia del sistema en la gestión y optimización de su potencia computacional, uso de memoria y utilización de almacenamiento.
KPI-05	Cobertura de seguridad y privacidad	SEC-05, SEC-06 (STP-07)	Número de componentes de la implementación de una aplicación 6G que están salvaguardados por al menos un elemento de los mecanismos de seguridad y privacidad.

La siguiente tabla 6 muestra la verificabilidad de los KPI. La tabla muestra el resultado deseado, describe cómo verificaremos el KPI y los resultados aceptables, y muestra la propiedad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o privacidad) a la que se dirige.

Tabla 6. Validación de KPI

ID de KPI	Resultado deseado (criterios de evaluación)	Objetivo aceptado/Descripción de verificación	La propiedad impactada es el objetivo
KPI-01	El retraso de extremo a extremo en la comunicación entre dos interlocutores distintos debe ser aceptable para aplicaciones en tiempo casi real y en tiempo no real.	El retardo de extremo a extremo debe ser aceptable para aplicaciones que no sean en tiempo real.	Disponibilidad

KPI-02	Es hora de configurar nuevos mecanismos de seguridad y privacidad no debería frenar el despliegue de aplicaciones 6G	El tiempo para configurar nuevos mecanismos de seguridad y privacidad no compromete la naturaleza en tiempo real de las redes.	Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad
KPI-03	Velocidad máxima de transferencia de datos (ancho de banda) y cantidad de retraso (latencia) que se produce cuando se transmiten datos	La velocidad máxima de transferencia de datos y la cantidad de retraso que se produce cuando se transmiten los datos mantienen la usabilidad de las aplicaciones.	Integridad, Disponibilidad
KPI-04	La eficiencia del sistema en la gestión y optimización de su potencia computacional, uso de memoria y utilización de almacenamiento está bien preservada.	Compensaciones mensurables de mecanismos de privacidad/confianza, y potencia computacional, uso de memoria y utilización de almacenamiento.	Disponibilidad
KPI-05	Cada componente de la implementación de una aplicación 6G está protegido por al menos un elemento de los mecanismos de seguridad y privacidad implementados, lo que reduce el riesgo de vulnerabilidades y posibles infracciones.	Los componentes más críticos de la implementación de una aplicación 6G están salvaguardados por al menos un elemento de los mecanismos de seguridad y privacidad establecidos.	Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad

4 Conclusión

En este informe, realizamos una descripción general de los requisitos para garantizar la confianza y la privacidad en el contexto de las redes 6G. Hemos considerado cuidadosamente las preocupaciones de confianza y privacidad que pueden surgir durante las holoconferencias al compartir datos. Hemos delineado los requisitos esenciales para garantizar la privacidad y la confianza del usuario en las sesiones de holoportación, así como también hemos ideado cómo se deben incorporar estos métodos sin poner en peligro el rendimiento del sistema, es decir, cumpliendo con los requisitos de tiempo real que exige el caso de uso.

Este informe completo sirve como guía para los requisitos de privacidad y confianza de la holoportación y la realidad virtual (VR) en el contexto de los entornos 6G. A medida que continuamos nuestro trabajo para perfeccionar esta tecnología, nos esforzamos por satisfacer mejor nuestras necesidades y construir una base de confianza y privacidad para su adopción generalizada.

Los resultados de este entregable son complementarios a los resultados del entregable E2.3 sobre Requisitos del sistema para el modelado de confianza. De acuerdo al plan de trabajo del proyecto, y con base en los requisitos definidos en este documento, se realizará el diseño del marco de confianza y privacidad de la red, y se diseñarán los componentes internos junto con sus interacciones internas y externas, los elementos que constituyen el modelo de confianza, los mecanismos subyacentes para hacer cumplir las propiedades de confianza y la sintaxis esperada de políticas y privacidad. Una vez que se complete el diseño de alto nivel, se implementará el marco de confianza y privacidad.

5 Referencias

1. Grupo de trabajo de arquitectura 5GPPP, "El panorama de la arquitectura 6G: perspectiva europea", diciembre de 2022, disponible: [https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2022/12/6G-Arch-Whitepaper_v1.0-final .pdf](https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2022/12/6G-Arch-Whitepaper_v1.0-final.pdf)
2. P. Yang, et al., "Comunicaciones inalámbricas 6G: visión y técnicas potenciales", en *IEEE Network*, vol. 33, núm. 4, págs. 70-75, julio/agosto de 2019, doi: 10.1109/MNET.2019.1800418.
3. A. Gupta y RK Jha, "Un estudio de la red 5G: arquitectura y tecnologías emergentes", en *IEEE Access*, vol. 3, págs. 1206-1232, 2015, doi: 10.1109/ACCESS.2015.2461602.
4. Z. Zhang et al., "Redes inalámbricas 6G: visión, requisitos, arquitectura y tecnologías clave", en *IEEE Vehicular Technology Magazine*, vol. 14, núm. 3, págs. 28-41, septiembre de 2019, doi: 10.1109/MVT.2019.2921208.
5. M. Giordani, M. Polese, M. Mezzavilla, S. Rangan y M. Zorzi, "Hacia redes 6G: casos de uso y tecnologías", en *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, núm. 3, págs. 55-61, marzo de 2020, doi: 10.1109/MCOM.001.1900411.
6. I. Ahmad et al., "Una descripción general del panorama de seguridad de las redes móviles virtuales", en *IEEE Access*, vol. 9, págs. 169014-169030, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3133319.
7. Zheng Yan, Peng Zhang, Athanasios V. Vasilakos, "Una encuesta sobre gestión de confianza para Internet de las cosas" *Revista de aplicaciones informáticas y de redes*, volumen 42, 2014, páginas 120-134, ISSN 1084-8045, <https://doi.org/10.1016/j.inca.2014.01.014>.
8. R. Khan, P. Kumar, DNK Jayakody y M. Liyanage, "Una encuesta sobre seguridad y privacidad de las tecnologías 5G: soluciones potenciales, avances recientes y direcciones futuras", en *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, núm. 1, págs. 196-248, primer trimestre de 2020, doi: 10.1109/COMST.2019.2933899.-6
9. E. Zeydan, J. Baranda, J. Mangues-Bafalluy e Y. Turk, "Blockchain for Network Service Orchestration: Trust and Adoption in Multi-Domain Environments", en *IEEE Communications Standards Magazine*, vol. 7, núm. 2, págs. 16-22, junio de 2023, doi: 10.1109/MCOMSTD.0003.2200014
10. J. Wang, Z. Yan, H. Wang, T. Li y W. Pedrycz, "Una encuesta sobre modelos de confianza en redes heterogéneas", en *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 24, núm. 4, págs. 2127-2162, cuarto trimestre de 2022, doi: 10.1109/COMST.2022.3192978.
11. Amir Afaq, Noman Haider, Muhammad Zeeshan Baig, Komal S. Khan, Muhammad Imran, Imran Razzak, "Aprendizaje automático para la seguridad 5G: arquitectura, avances recientes y desafíos, redes ad hoc, volumen 123, 2021, 102667, ISSN 1570- 8705, <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2021.102667>.
12. H. Gacanin Y. Xu, G. Gui y F. Adachi, "Una encuesta sobre asignación de recursos para redes heterogéneas 5G: investigación actual, tendencias futuras

- y desafíos", en IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 23, núm. 2, págs. 668-695, segundo trimestre de 2021, doi: 10.1109/COMST.2021.3059896.
13. Y. Patel, BS Rawal, Y. Liu y MT Rahman, "Desafíos de seguridad y privacidad en la tecnología habilitada para 5G", 2021 Octava Conferencia Internacional IEEE sobre Seguridad Cibernética y Computación en la Nube (CSCloud)/2021 Séptima Conferencia Internacional IEEE sobre Computación Edge y Nube escalable (EdgeCom), Washington, DC, EE. UU., 2021, págs. 53-58, doi: 10.1109/CSCloud-EdgeCom52276.2021.00020.
 14. Proyecto HEXA-X, "Entrega D1.3: Objetivos y requisitos para 6G - arquitectura E2E inicial", febrero de 2022. Disponible: https://hexa-x.eu/wp-content/uploads/2022/03/Hexa-X_D1.3.pdf
 15. P. Porambage, G. Gür, DP Moya Osorio, M. Livanage y M. Ylianttila, "6G Security Challenges and Potential Solutions", Conferencia europea conjunta sobre redes y comunicaciones y cumbre 6G de 2021 (Cumbre EuCNC/6G), Oporto, Portugal, 2021, págs. 622-627, doi: 10.1109/EuCNC/6GSummit51104.2021.9482609.
 16. Polese, M., Bonati, L., D'oro, S., Basagni, S. y Melodia, T. (2023). Comprensión de O-RAN: arquitectura, interfaces, algoritmos, seguridad y desafíos de investigación. Encuestas y tutoriales de comunicaciones IEEE.
 17. Ziegler, V., Schneider, P., Viswanathan, H., Montag, M., Kanugovi, S. y Rezaki, A. (2021). Seguridad y Confianza en la Era 6G. Acceso IEEE, 9, 142314-142327.
 18. Kairouz, P., McMahan, HB, Avent, B., Bellet, A., Bennis, M., Bhagoji, AN, ... y Zhao, S. (2021). Avances y problemas abiertos en el aprendizaje federado. Fundamentos y tendencias® en el aprendizaje automático, 14(1-2), 1-210.
 19. Tramèr, F., Zhang, F., Juels, A., Reiter, MK y Ristenpart, T. (2016). Robar modelos de aprendizaje automático mediante predicción {API}. En el 25º simposio de seguridad de USENIX (USENIX Security 16) (págs. 601-618).
 20. Gallego-Madrid, J., Sánchez-Iborra, R., Ruiz, PM y Skarmeta, AF (2022). Gestión de servicios y redes sin intervención basada en aprendizaje automático: una encuesta. Comunicaciones y redes digitales, 8(2), 105-123.
 21. [Moscú] M. Waida, "Una guía rápida para la técnica del método MoSCoW | Wrike", Blog Wrike, 12 de enero de 2022. <https://www.wrike.com/blog/guide-to-moscow-method/> (consultado el 31 de mayo de 2023).
 22. Liyanage, M., Braeken, A., Shahabuddin, S. y Ranaweera, P. (2023). Seguridad RAN abierta: desafíos y oportunidades. Revista de aplicaciones informáticas y de redes, 214, 103621.
 23. Valero, JMJ, Sánchez, PMS, Pérez, MG, Celdrán, AH, & Pérez, GM (2022). Hacia la preestandarización de modelos de confianza basados en la reputación más allá del 5G. Estándares e interfaces informáticas, 81, 103596.
 24. Majeed, A. y Lee, S. (2020). Técnicas de anonimización para la publicación de datos que preservan la privacidad: una encuesta exhaustiva. Acceso IEEE, 9, 8512-8545.
 25. Acar, A., Aksu, H., Uluagac, AS y Conti, M. (2018). Una encuesta sobre esquemas de cifrado homomórficos: teoría e implementación. Encuestas de Computación ACM (Csur), 51(4), 1-35.

26. Hassan, MU, Rehmani, MH y Chen, J. (2019). Técnicas de privacidad diferencial para sistemas ciberfísicos: una encuesta. *Encuestas y tutoriales de comunicaciones del IEEE*, 22(1), 746-789.
27. Marr, B., Se acerca el 6G: ¿Cuál será el impacto empresarial?, marzo de 2023. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/03/17/6g-is-coming-what-will-be-the-business-impact/>
28. Porambage, P., Gür, G., Osorio, DPM, Liyanage, M., Gurtov, A. e Ylianttila, M. (2021). La hoja de ruta hacia la seguridad y privacidad 6G. *Revista abierta IEEE de la Sociedad de Comunicaciones*, 2, 1094-1122.
29. Groen, J., DOro, S., Demir, U., Bonati, L., Polese, M., Melodia, T. y Chowdhury, K. (2023). Implementación y evaluación de la seguridad en O-RAN: interfaces, inteligencia y plataformas. *arXiv preimpresión arXiv:2304.11125*.

